

Desigualdad territorial en Iberoamérica: oportunidades en la era digital, 2023

	Nombre	Apellidos	Correo electrónico	ORCID	Línea de investigación	Afiliación institucional	País
Autor 1	Daniel Herminio	Alcudia de la Fuente	alcudia10@hotmail.com	0009-0006-0571-9120	Transformaciones urbanas en la era digital	Universidad Autónoma del Estado de México	México
Autor 2	Arturo	Venancio Flores	avenaciof@uaemex.mx	0000-0002-8149-8247	Transformaciones urbanas en la era digital	Universidad Autónoma del Estado de México	México

Grupo 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales.

Subgrupo 4.2. Transformaciones urbanas en la era digital.

Título. Desigualdad territorial en Iberoamérica: oportunidades en la era digital, 2023.

Objetivo. Analizar implementaciones digitales en modelos de gobernanza de casos de estudio en Iberoamérica que pretenden combatir la desigualdad territorial, examinando disparidades multidimensionales y desequilibrios en infraestructura y servicios, para identificar nuevos conceptos con potencial dentro del modelo de gobernanza digital.

Resumen

La gobernanza digital es un concepto relativamente nuevo que se refiere al uso de las tecnologías electrónicas para mejorar los procesos relativos a la gobernanza. En el contexto de las ciudades, puede utilizarse para mejorar la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia gubernamental. En este trabajo, se presenta un primer vistazo a la gobernanza digital en Iberoamérica. Se discuten los componentes del concepto, cierta evolución, coincidencias y contradicciones en el abordaje. Con el objetivo de detectar posibles dolencias en la aplicación de modelos de participación digital, a partir de la revisión y crítica de la literatura encontrada, identificando las principales perspectivas teóricas, los aportes y las tendencias emergentes en el campo. Para alcanzar este objetivo, se adoptó una metodología hermenéutica que

posibilitó una revisión exhaustiva y reflexiva de las fuentes bibliográficas relacionadas con el tema de estudio. Este tratamiento de información, como método de investigación, permitió interpretar y comprender los significados en los textos, en este caso, aquellos que abordaron la gobernanza digital. Se identificaron lagunas sobre la aplicación de mejoras para combatir la brecha digital y la resistencia al cambio o brecha generacional y se enfatizó en la necesidad de estrategias inclusivas como la Gobernanza Metropolitana Digital y la Gobernanza de Innovación Social Digital.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación.

La metodología de investigación se basó en enfoque mixto, combinando la revisión bibliográfica, el estudio de casos y el análisis comparativo. La revisión bibliográfica abarcó conceptos clave como gobernanza, metrópoli, desigualdad territorial y transformación digital (AERYC, 2024), analizando definiciones, enfoques teóricos y debates actuales (Sassen, 2015; Harvey, 2020; Castells, 2011). Se profundizó en las causas y consecuencias de la desigualdad territorial en la región, examinando factores estructurales y coyunturales (CEPAL, 2021; UN-Habitat, 2020). También se exploraron experiencias de uso de herramientas digitales para la gobernanza metropolitana en ciudades como Barcelona, Medellín, Ciudad de México, Guadalajara y Curitiba, destacando la importancia del trabajo para reducir la brecha digital y generacional para promover modelos participativos de gobernanza y que sean digitalmente incluyentes.

El estudio de casos permitió analizar en profundidad estas experiencias, considerando la diversidad en términos de tamaño, contexto socioeconómico y enfoques de política pública. Se exploraron plataformas de participación ciudadana y soluciones de datos abiertos, identificando tanto los beneficios como los desafíos en términos de inclusión digital y brecha generacional. Se estudiaron enfoques integrales de transformación urbana basados en innovación social y tecnología, como en Barcelona pionera en términos de gobernanza, También Medellín, donde se analizó Medellín digital, en Curitiba fueron las plataformas de sistemas de transporte público integrado y la de gestión de residuos. En México, se examinaron los casos de la Ciudad de México y Guadalajara, destacando mejoras en acceso a la información y movilidad urbana, pero también desafíos en infraestructura urbana digital y equidad.

El análisis comparativo permitió identificar patrones y diferencias entre los casos estudiados, contemplando únicamente los resultados de indicadores urbanos, políticas de gobernanza y plataformas digitales. Se concluyó que la poca documentación sobre la comunicación entre gobiernos y ciudadanos en los modelos de gobernanza aplicados en los casos de estudios permite conjeturar que, aunque se tratan temas como movilidad, expansión urbana, asentamientos irregulares y más, aún existen componentes sociales que pueden ser priorizados como vía teórica para la mejora en la implementación de los modelos de gobernanza, los principales pudieran ser la brecha digital y la generacional en la implementación de

plataformas digitales para la participación cotidiana, además se propusieron dos nuevos constructos; Gobernanza Metropolitana Digital (GMD) y Gobernanza de Innovación Social Digital (GISD).

La gobernanza metropolitana digital se define como la implementación estratégica de tecnologías digitales y mecanismos de participación ciudadana en línea, con el objetivo de optimizar la gestión territorial a través de la superación de barreras político-administrativas. Esta estrategia busca lograr resultados tangibles a nivel local en diferentes demarcaciones y fomentar una participación ciudadana efectiva para la toma de decisiones metropolitanas, comenzando desde la capacitación para el uso de los sistemas digitales de comunicación, la atención a la brecha digital y a la brecha generacional como dos obstáculos que han sido poco abordados dentro de los modelos de gobernanza estudiados.

La gobernanza de innovación social digital que se refiere a la creación e implementación de nuevas soluciones a problemas sociales, territoriales y ambientales, a través de la creación de estrategias surgidas del consenso de participación ciudadana por la vía de la colaboración digital entre diferentes actores y sectores mediante la creación de mecanismos de capacitación y uso cotidiano muy parecidos a las aplicaciones comerciales o lúdicas en el mercado digital para insumir a los gobiernos del torrente de datos continuos y cotidianos que permitan lograr vías de solución a temáticas sobre la ciudad.

Se reitera que en el estudio comparativo quedaron en evidencia los desafíos y limitaciones de los instrumentos de gobernanza aplicados. Los principales observados son la brecha digital, la resistencia al cambio o brecha generacional y la necesidad de evaluar los impactos a largo plazo, a nivel barrial, pero en la construcción de gobernanza de nivel metropolitano. Aunque parezca contradictorio se presume que la planificación deberá ser regional (macro) para medir los resultados a nivel barrial (micro). De esta forma será posible conocer los niveles de integración ciudadana y participación que deberán fundamentarse en la inclusión digital, mediante la atención a la brecha digital, la generacional, la transparencia y la rendición de cuentas, esto sería inclusión en la gobernanza de una manera un poco más tangible.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados.

La desigualdad territorial en el contexto iberoamericano se manifiesta como un complejo entramado de disparidades multidimensionales que trascienden las diferencias económicas, abarcando aspectos sociales, ambientales y de género. Esta problemática se encuentra profundamente arraigada en la historia y el desarrollo de la región, donde la distribución desigual de recursos, la concentración de actividades económicas dispar en ciertos polos urbanos y la segregación socioespacial han perpetuado brechas de bienestar y oportunidades entre territorios y grupos sociales (CEPAL, 2021).

La urbanización acelerada, característica de la región, ha intensificado estas desigualdades. El crecimiento descontrolado de las ciudades ha generado una serie de desafíos, como la proliferación de

asentamientos informales, la deficiencia en la provisión de servicios básicos, la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Estos problemas afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como los habitantes de zonas periféricas y las poblaciones indígenas y afrodescendientes (UN-Habitat, 2020). Además, la globalización económica ha generado nuevas dinámicas de desigualdad territorial, al favorecer la concentración de actividades económicas de alto valor agregado en ciertas regiones, mientras que otras áreas quedan rezagadas en términos de desarrollo productivo y oportunidades laborales. Esto ha generado flujos migratorios internos y externos, así como tensiones sociales y políticas en torno a la distribución de los beneficios y costos de la globalización (Sassen, 2015).

El cambio climático también está exacerbando la desigualdad territorial en la región. Los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y huracanes, afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, que a menudo carecen de los recursos y la infraestructura necesarios para adaptarse a estos eventos. Además, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad tienen un impacto negativo en los medios de vida de las poblaciones rurales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia (Harvey, 2020).

En este contexto, la GMD y la GISD emergen como una herramienta potencial para abordar la desigualdad territorial. Las tecnologías digitales pueden facilitar el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión eficiente de los servicios públicos. Sin embargo, también existen riesgos de exclusión digital y de profundización de las brechas existentes si no se implementan políticas públicas que partan de otra visión tecnológica y social, y que garanticen el acceso universal a estas herramientas y sus beneficios. El argumento hipotético inicial fue que la poca documentación sobre la comunicación entre gobiernos y ciudadanos en los modelos de gobernanza aplicados en los casos de estudio permite conjeturar que, aunque se tratan temas como movilidad, expansión urbana, asentamientos irregulares y más, aún existen componentes sociales que pueden ser priorizados como vía teórica para la mejora en la implementación de los modelos de gobernanza tendientes a la digitalización. Un cambio de base en la implementación de los modelos digitales resultará en un aporte para la construcción de una visión sobre los modelos de gobernanza implementados.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo.

Los procesos de gobernanza implementados en los casos de estudio no están priorizando sobre los componentes de impacto social, sin embargo, es posible rescatar de las experiencias estudiadas algún aporte en la mejora para la aplicación de modelos de gobernanza mejorados que encamine estos hacia prácticas de impacto real sobre la población. La escasa documentación sobre la comunicación entre gobierno y ciudadano en los modelos de gobernanza sugiere que, pese a abordar temas como movilidad y expansión urbana, faltan componentes sociales prioritarios para mejorar su implementación. La gobernanza

metropolitana digital (GMD) busca optimizar la gestión territorial mediante tecnologías digitales y participación ciudadana, superando barreras político-administrativas. La gobernanza de innovación social digital (GISD) busca soluciones al problema de colaboración digital en la participación ciudadana. El estudio comparativo reveló desafíos como la brecha digital y la resistencia al cambio o brecha generacional. Es real que los modelos consideran la inclusión digital, sin embargo, no ofrecen acciones tendientes a disminuir los impactos negativos. Aunque todas las ciudades estudiadas tienen iniciativas para recolectar la opinión ciudadana y fomentar la transparencia, carecen de herramientas sociotécnicas para promover la inclusión digital y reducir las brechas.

Palabras clave: Gobernanza metropolitana digital, Gobernanza de innovación social digital, brecha digital, brecha generacional.

Referencias bibliográficas.

AERYC (2024). Gobernanza sin gobierno: La gestión de las áreas urbanas y metropolitanas funcionales (7th ed.). Portal de Sta. Madrona, Barcelona: África América Europa de Regiones y Ciudades.

Castells, M. (2011). La sociedad red: una visión global (1a ed., 4a reimp). (2011). Alianza.

CEPAL. (2021). Panorama social de América Latina, 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020>

Harvey, D. (2020). Breve historia del neoliberalismo (1a ed., 5a reimp). Akal.

Sassen, S. (2015). Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global (1a.). Katz.

UN-Habitat. (2020). World cities report 2020: the value of sustainable urbanization. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).